

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпитала Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайберггановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского
государственного медицинского университета, доктор
медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников МЗ
РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**JURAEV Kamoliddin Danabaevich**
assistant**ISLAMOV Shavkat Erjigitovich**

DSc, Associate Professor

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

**MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS
IN THE LATE NEONATAL PERIOD**

For citation: Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich. Morphological changes in the thymus in newborns in the late neonatal period // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.158-167

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008116>**ABSTRACT**

The article focuses on changes in the thymus gland during the late neonatal period in newborns against the background of maternal preeclampsia and eclampsia. Factors affecting ontogenesis during this period lead to the following outcomes: conditions for deep involution of the gland, premature formation of a large number of Hassall's corpuscles, expansion of interlobular barriers, sclerosis, apoptosis of reticuloepithelial cells, and the absence of epithelioid cells rich in secretory granules. The third stage of accidental thymic transformation, characterized by a sharp decrease in lymphocytes and the development of persistent, prolonged, and interstitial vascular edema, indicates premature thymic involution and the development of a cellular type of secondary immunodeficiency.

Key words: newborns, late neonatal period, thymus gland, morphological changes.

ЖУРАЕВ Камолитдин Данабаевич
ассистент**ИСЛАМОВ Шавкат Эржигитович**

DSc, доцент

Самаркандский Государственный медицинский университет

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА У НОВОРОЖДЕННЫХ В
ПОЗДНЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ****АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена изменениям вилочковой железы в позднем неонатальном периоде новорожденных на фоне преэклампсии и эклампсии у матери. Факторы, влияющие на онтогенез этого периода приводят к следующему - созданию условий для возникновения глубокой инволюции железы, преждевременного образования большого количества телец Гассала, расширение междольковых барьеров, склероза, апоптоз ретикулоэпителиальных клеток, отсутствие эпителиоидных клеток, богатых секреторными гранулами. 3-я стадия акцидентальной трансформации тимуса, то есть резкое снижение лимфоцитов, развитие

стойких длительных и интерстициальных отеков в сосудах, свидетельствуют о преждевременной инволюции тимуса, развитие клеточного типа вторичного иммунодефицита.

Ключевые слова: новорожденные, поздний неонатальный период, вилочковая железа, морфологические изменения.

ЖУРАЕВ Камолиддин Данабаевич

ассистент

ИСЛАМОВ Шавкат Эржигитович

DSc, доцент

Самарканд Давлат тиббиёт университети

ЧАҚАЛОҚЛАР КЕЧГИ НЕОНАТАЛ ДАВРИДА ТИМУСНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақола онасида преэклампсия ва эклампсия фонида янги туғилган чақалоқларни кечги неонатал даврда айрсимон беги ўзгаришларига бағишланган. Ушбу муддат онтогенезида таъсирловчи омиллар куйидагиларга - безнинг чуқур ривожланиш инволюциясини юзага келишига шароит яратилиши, Гассал таначаларини муддатдан олдин жуда кўп микдорда шаклланиши, бўлакчалараро тўсиқларнинг кенгайиши, склерозга учраши, ретикулоэпителиал хужайраларни апоптозга учраши, секретор гранулаларга бой бўлган эпителиоид хужайраларни деярлик учрамаганлигига олиб келади. Тимусни акцидентал трансморфациясини 3 босқичи яъни лимфоцитларни кескин камайиши, томирларда давомли тўлақонли ва интерстициал шишларни ривожланиши, тимуснинг муддатдан олдин инволюцияга учраганлиги ва иккиламчи иммунодефицитни хужайравий турини ривожланишидан далолат беради.

Калит сўзлар: янги туғилган чақалоқлар, кечги неонатал давр, айрсимон беги, морфологик ўзгаришлар

Муаммонинг долзарблиги. Мамлакатимизда 2022 йилда преэклампсия ва эклампсия фонида ўртача нобуд бўлган чақалоқлар 1000 туғруққа 31 тани ташкил этган. Бу эса, айни пайти, она бола мухофазасини давлатнинг сиёсий ва иқтисодий даражада заруратини билан биргаликда, ҳар қандай жихатларини инобатга олишни тақозо этади [1,3].

Айрсимон беги патологиясининг асосан туғма ва орттирилган шакллари ажратилади. Алоҳида беги гиперплазияси (тимомегалия) фаркланади, яъни тузилиши сақланган ҳолда, унинг ҳажми ва оғирлигини ортишидир [2,6].

Замонавий тадқиқот натижаларига кўра, орттирилган тимомегалия асосий ёки иккиламчи гипокортицизмга асосланган бўлиб, уларга турли хил шароитлар олиб келади. Яъни туғма тимомегалия, нейроэндокрин тизимнинг бузилиши, лимфоид тугунларнинг гиперплазияси, ва турли аъзоларнинг ривожланишидаги туғма нуқсонлар фонида буйрак усти пуслук гормонлари секрециясининг пасайиши билан бирга келади [4,5,7].

Орттирилган тимомегалия, асосан, туғма катталаниши морфологияси ва патогенези, безнинг ёшга боғлиқ инволюцияси ва нейроэндокрин бузилишларига мосдир. Болаларда кам учрайдиган "ўсмага ўхшаш" ва лимфофолликуляр катталаниши ажралиб туради [8,12].

Кечги неонатал давр бу чақалоқликни 8-28 кунлик даври бўлиб, иммун аъзоларининг нисбатан такомиллашган, иккиламчи инфекцион омилларга нисбатан жавоб реакциялари шаклланган давр тушунилади.

Тиббиётнинг тимусни ўрганиш соҳасидаги катта ютуқларига қарамай, унинг патологиясининг аҳамияти ноаниқ бўлиб қолмоқда ва бу уларни морфофункционал аҳамияти, оқибатини аниқлашга ва асоратларини олдини олишга оид турли хил тадқиқотлар олиб бориш заруриятини тақозо этади.

Тадқиқот мақсади: чақалоқлар эрта неонатал даврда яшаб нобуд бўлган тимус тўқимасидаги патоморфологик хос жихатларини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллар. Преэклампсия ва эклампсия фониди туғилган ва эрта неонатал даврда нобуд бўлган 30 та чақалоқлар тимусини морфологик жихатларини ўрганилди. Тадқиқот ишимизни ушбу гуруҳида, 8-28 кунлик даврда яшаб нобуд бўлган, клиник анамнестик маълумотларида онасида хомилдорлик даврида преэклампсия ва эклампсия аниқланган нобуд бўлган чақалоқлар олинган. 10 фоизли нейтралланган формалинда 72 соат давомида қотирилган тимус бўлакчиси оқар сувда 3-4 соат ювилади, кейин 70, 80, 90, 96, 100 фоизли спиртларда ва хлороформда сувсизлантирилди ва воск қўшилган парафин куйилиб, блоklar тайёрланди. Парафинли блокчалардан ротацион микротомларда қалинлиги 3-5мкм бўлган кесмалар тайёрланди. Кесмалардаги парафин 57 °С термостатда кисилол ёрдамида эритилиб олиб ташланди, кейин тимус тўқимасининг умумий гистологик ҳолатини ўрганиш учун гематоксилин – эозин эритмаларида бўялди. Ҳамда морфометрик ва статистик тадқиқот усуллари қўлланилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Преэклампсия ва эклампсия фониди хомилани иммун аъзолари, тимуснинг хомила ичи ривожланишида постнатал онтогенезининг морфологик ўзгаришларини ҳослиги жихатидан, тимусда глюкокортикоид ассоциациялашган инволюциясининг тўлиқ юзага келиши кўринишидаги ўзгаришлар ва тимуснинг акцидентал трансформациясининг классик кўринишидаги ўзгаришлар аниқланди. Тимусни жуда чуқур инволюцияга учраши ушбу гуруҳда анча яққол кўзга ташланиб, тўқима стромасида лимфоматоз ва таркибий иммунокомпетент хужайраларни кескин камайиши, тимусни гистиоархитектоникаси асосий таркибий тузилмаларини атрофик ва склеротик ўзгаришлари билан давом этиши аниқланди (1,2-расм).

1-расм. Кечги неонатал давр. 9 кунлик чақалоқ Тимус бўлакчиси, капсуласида оралик шишлар (1), Гассал таначалари ҳар хил катталиқда такомил топаётган ўчоқлари аниқланади (2), пўстлоқ қаватда трабекуляр тўсиқнинг мағиз қаватгача ўсиб кириши ва ораликда шаклланган шишлар аниқланади. Мағиз қаватда строманинг яланғочлашган ўчоқлари аниқланади. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 10x10.

2-расм. Кечги неонатал давр. 11 кунлик чакалоқ. Айрисимон без пўстлоқ қаватида кичик лимфоцитларни индуцирланган апоптози кучайганлиги аниқланади (1), стромада яланғочланган ўпирилиш ва толали тузилмаларда дезорганизаця якқол тасвирланган (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 40x10.

Кечги неонатал даврда 08-28 кунликда чакалоқ тимусининг акцидентал трансформацияга учрашининг турли босқичларида чакалоқларда тўсатдан чакалоқ ўлими ҳолатлари 21% да юз берганлиги аниқланди. Презеклампсия ва эклампсияда хомила ичи тимус тўқимасини ривожланишига бевосита таъсир қилмасда, стрессоген омиллар тимуснинг морфофункционал сохаларида инволюцияга учратиши оқибатида, асосан пўстлоқ қаватни кенгайиши, мағиз қаватни эса, кескин торайиши ва Гассал таначаларини турли катталиқдаги такомил топаётган ўчоқлари юзага келганлиги аниқланди (3,4-расм). Кечки неонатал даврда тимуснинг ўртача оғирлиги $5,71 \pm 1,15$ грни ташкил этган бўлса, шу муддатдаги назорат гуруҳида ушбу кўсраткич, $14,25 \pm 1,36$ грни ташкил этганлиги аниқланди. Бу жараёни эрта неонатал даврдан кечки неонатал давргача бўлган муддатда тимусни акцидентал трансформацияга учратганлигини тасдиқлайди [9,11].

3-расм. Кечги неонатал давр. 25-кунлик чакалоқ. Пўстлоқ қаватида ўпирилган ва яланғочланган строма (1). Такومил топаётган кўп сонли Гассал таначалари аниқланади (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 40x10.

4-расм. Кечги неонатал давр. 16-кунлик чақалок. Без бўлакчалари оралиғи. Пўстлоқ каватида майда калибрли вена қон томири анастомозининг тўлақонлиги ва эритроцитларда сладж феномени аниқланади (1). Майда капиллярларда ҳам юзага келган тўлақонлик тимус паренхимасида плазматик бўкиш ва капсула стромаси бирикитрувчи тўқимасида дезорганизация ўчоқларини шаклланишига олиб келган. Такимил топаётган кўп сонли Гассал таначалари аниқланади (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 40x10.

Юқорида келтирилгани каби, тимус тўқимасининг хомила ичи онтогенезида, ривожланиши бевосита буйрак усти бези билан ўзаро боғлиқлиги, хомилани тасъирловчи ҳар қандай стресс омиллар буйрак усти безини гиперфункционал ҳолатга келиши, тимусни пўстлоқ каватидаги претимоцитларни лимфоцитларга ўтишини кескин торmozлаши билан намоён бўлади. Тимусни пўстлоқ каватида антигенга боғлиқ бўлмаган дифференциаллашмаган лимфоцитларда апоптозни кучайтириши билан намоён бўлади (5,6-расм).

5-расм. Кечги неонатал давр. 24-кунлик чақалок. Пўстлоқ каватида майда лимфоцитларни ретикулоэпителиал хужайралар атрофида тўпланиши, морфофункционал мажрух ҳолатда турганлигини англатади (1). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 10x10.

Кечги неонатал даврда презклампсия фониди туғилган чақалоқлар тимусининг ўртача оғирлиги $6,01 \pm 0,12$ грни ташкил этиб, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич $15,11 \pm 0,43$ грни ташкил этган. Буйрак усти безининг оғирлиги айнан ушбу муддатда туғилган чақалоқларда $9,23 \pm 0,13$ грни ташкил этса, назорат гуруҳида бу кўрсаткич $3,91 \pm 0,12$ грни ташкил этганлиги аниқланди.

6-расм. Кечги неонатал давр. 21 кунлик айрисимон без мағиз ва пўстлоқ қаватида такомил топган Гассал таначалари аниқланади (1). Пўстлоқ қаватда макрофаглар ва апоптозга учраган лимфоцитлар фрагментлари кўп миқдорда аниқланади (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 20x10.

Натижада буйрак усти беши ва тимус тўқимасининг интеграл боғлиқлиги бўйича, статистик ахамиятли фарқларни юқори кўрсаткичлар бўйича юзага келиши морфологик жихатдан, тимусни муддатдан олдин глюкокортикоид ассоциацияланган инволюцияси ривожланганлигини англатади. Морфологик жихатдан, буйрак усти беши пўстлоқ қавати тутамли соҳаси энтерохроммафин эпителийларини хажман катталашини, цитоплазмада липидли киритмалар тўлақонлик белгиларини намоён бўлганлиги аниқланди. Тимусда ташқи капсуласи қалинлашганлиги, юзасини нотекис бурмали кўринишда бўлиши, томирларида тўлақонлик, капсуласи деворида интерстициал шишларни шаклланганлиги, толали тузилмаларда мукоид бўкиши ва дезорганизацияга учраган ўчоқлар кўринишда намоён бўлганлиги аниқланади (7-расм) [10,13].

7-расм. Кечки неонатал давр. Баённома 11Д. Без бўлакчаси периметрида дағал толали склеротик ўзгарган септал тўсиқ, таркибидага қон томирларда тўлақонлик,

фибробластларнинг пролиферацияси (1), ретикуло-эпителиал хужайралар ҳамма сохада аниқланиб майда ўчоқли кўринишдаги Гассал таначаларининг такомил топиши (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 20x10.

Субкапсуляр сохадаги эпителий хужайралари (энага хужайраси) шаклан овалсимон, цитоплазмаси оч эозинофил, атрофида яланғочланган стромани бўлиши, периметрида макрофагаларни кўп бўлиши, оралик стромада толали тузилмаларни дағал кўриниши, пўстлоқ қавати майда калибри томирларида сладж феномени, турли кўринишда шаклланган тўлақонлик белгилари аниқланди. Кортикал эпителий хужайралари зичлиги кескин камайган, стромада тешик бўшлиқлар кўпайиши, ўпирилган сохалар, умумий фонда 100x катталиқда яққол тасвирланиб, строманинг яланғочланиши гиперцеллюлярлик манзараси мутлоқ камайганлиги аниқланмади. Бўлакчалар периметрида гематогистиоган тўсиқ атрофида периваскуляр шишлар, макрофагаларни томир периметрида жойлашиши, томир деворларида ҳам бўкиш ўчоқлари аниқланади. Эндотелий хужайралари хажман кичрайиб, томир девори хужайралари яссиланган, трабекуляр тузилма қон томирларида тўлақонлик ва перитрабекуляр шишлар, ва трабекула деворининг бўкиши аниқланди. Айнан, кенгайган ва бўккан трабекуляр устунлар деворида фибробластлар пролиферацияси, ретикулоцитоз ва ретикуляр тузилмаларни кўпайганлиги аниқланиб, пўстлоқ қаватни кескин камайиши, мағиз қаватда асосан Гассал таначалари ва аниқланди. Кортикомедуляр чегара сохасида, чўзинчок нотўғри шаклдаги Гассал таначаларининг такомил топаётган ўчоқлари, тимус бўлакчалари кичрайганлиги, бўлакчалараро тўсиқни қалинлашиши, бўлакчаларни хажман кичрайганлиги, тимусда атрофик ва инволютив ўзгаришларни қайтмас тус олаётганлигини англатади (8,9-расм).

8-расм. Кечки неонатал давр. 1 кунлик айрисимон без пўстлоқ қаватида декортикация ўчоқларининг юзага келганлиги билан ҳам характерланганлиги аниқланди. Пўстлоқ ва мағиз қават бўйлаб йирик ўлчамдаги Гассал таначалари аниқланади(1). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 20x10.

Кечги неонатал даврда тимусда, Т лимфоцитларни кескин камайиши оқибатида, Т хужайрали иммунотанқисликни юзага келиши тадқиқотимизда кўп ҳолларни ташкил этиб, текширилаётган материалларда аксарият клиник анамнестик маълумотларни бир хиллигини тасдиқлайди.

Пўстлоқ қават ўрта медианаси кортикал эпителийлар кичиклашган, цитоплазмасида гранулалар тутувчи ТСР ташувчи йирик эпителийларни 200x да ўртача 5-8 тани ташкил этиб, атрофида кескин макрофагаларни тўпланганлиги аниқланади. Ўпирилган ва яланғочланган

ўчоқлар атрофида толали тузилмалар ҳисобига ретикулоэпителиал хужайралар ўрнида кўп миқдорда макрофаглар, фибробластлар ва оралик толали тузилмаларнинг тарктибсиз тармоқланган ўчоқлари аниқланади.

9-расм. Кечги неонатал давр. 27 кунлик айрисимон без пўстлоқ қаватида декортикация ўчоқларининг юзага келганлиги (1) билан ҳам характерланганлиги аниқланди. Гассал таначалари бир жойда кўп миқдорда шаклланган (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 20x10.

Кортикомедуляр соҳа чегаралари аниқланмайди, мағиз қаватлар асосан Гассал таначасининг турли катталиқдаги тузилмалари билан тўлишган бўлиб, дегенерация жараёни ривожланган эпителиал хужайраларда ҳам апоптоз жараёнлари аниқланади. Посткапилляр венулалар оддий типдаги венулаларга трансформацияланган бўлиб, кўп ҳолларда, периваскуляр соҳаларда, кам даражада лимфоцитларни миграцияланаётган ўчоқлари аниқланади.

Посткапилляр венулалар бўшлиғида эритроцитларни сладжланган ўчоқлари аниқланиб, атрофида оралик шишлар ва толали тузилмаларнинг хаотик жойлашган ўчоқлари аниқланади. Гассал таначалари шаклан юмалоқ чўзинчоқ бўлиб, таркибида хали апоптозга учрамаган эпителий хужайраларини кўп миқдорда аниқланиши, узлуксиз такомил топаётган таначаларни тасдиқлашиши, инволюция жараёни тез ривожланаётганлигини англатади.

Гассал таначалари ва посткапилляр венулалар атрофида худди гомоген хар хил интенсивликдаги киритмаларни цитоплазмасида тутувчи макрофагларни нисбатан хажман катталашганлиги апоптозда фагоцитар жараёни кучайганлигини англатиб, презкламписия ва экламписияни оғир даражаларида, ривожланган ва эрта неонатал даврда турли генезли касалликлардан нобуд бўлган чақалоқлар тимусини чуқур инволюцияси ривожланаётганлигини англатади.

Демак, кечги неонатал даврда, презкламписия ва экламписия фонида туғилган чақалоқлар тимусини ўртача, оғирлиги $6,01 \pm 0,12$ грни ташкил этиб, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич $15,11 \pm 0,43$ грни ташкил этган. Буйрак усти безининг оғирлиги айнан ушбу муддатда туғилган чақалоқларда $9,23 \pm 0,13$ грни ташкил этса, назорат гуруҳида бу кўрсаткич $3,91 \pm 0,12$ грни ташкил этганлиги аниқланди.

Хулоса. Презкламписия ва экламписия фонида туғилган чақалоқлар постнатал ривожланишининг кечги 8-28 кунларидаги онтогенезида таъсирловчи омиллар, безнинг чуқур ривожланиш инволюциясини юзага келишига шароит яратиши, Гассал таначаларини муддатдан олдин жуда кўп миқдорда шаклланиши, бўлакчалараро тўсиқларнинг кенгайиши, склерозга учраши, ретикулоэпителиал хужайраларни апоптозга учраши, секретор

гранулаларга бой бўлган эпителиоид хужайраларни деярлик учрамаганлиги тимусни акцидентал трансморфациясини 3 босқичи яъни лимфоцитларни кескин камайиши, томирларда давомли тўлақонли ва интерстициал шишларни ривожланиши, тимуснинг муддатдан олдин инволюцияга учраганлиги ва иккиламчи иммунодефицитни хужайравий турини ривожланишига олиб келганлиги аниқланди.

REFERENCES | IQTIBOSLAR | CHOSKI:

1. Исраилов Р., Исоев Г., Нуманов К. Сепсис новорожденных и морфологическое состояние тимуса. //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. - №3 (89). – С. 29–31.
2. Кварацхелия А.Г., Клочкова С.В., Никитюк Д.Б., Алексеева Н.Т. Морфологическая характеристика тимуса и селезенки при воздействии факторов различного происхождения // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2016. – Т. 5, № 3. – С.77-83
3. Коржавов Ш. и др. Антропометрические и физиологические особенности вилочковой железы у новорожденных и детей раннего возраста (обзор литературы) //Евразийский журнал медицинских и медицинских наук. – 2022. – №2.6. – С.118-130.
4. Стручко Г.Ю., Драндрова Е.Г., Меркулова Л.М. Морфологическая картина и иммуногистохимический фенотип тимуса при канцерогенезе в условиях врожденного иммунодефицита // Морфология. – 2018. - Т. 154, № 4. - С. 34-39.
5. Чурина Е.Г. Роль регуляторных Т-клеток в иммунопатогенезе туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью: Автореф. дисс. ... д-ра мед. наук. Томск, 2012. - 42 с.
6. Шиян Д.Н., Пажин С.А., Жалкина Л.Д. Макромикроскопическая анатомия вилочковой железы плодов и новорожденных человека // Материалы VI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум
7. Anderson M.S., Su M.A. Aire and T cell development. //Curr Opin Immunol. – 2011. - №23(2). – P.198-206. doi: 10.1016/j.coi.2010.11.007.
8. Bodart G., Farhat K., Renard-Charlet C., Becker G., Plenevaux A., Salvatori R., Geenen V., Martens H. The severe deficiency of the somatotrope GH-releasing hormone/growth hormone/insulin-like growth factor 1 axis of ghrh-/- mice is associated with an important splenic atrophy and relative B lymphopenia. //Front. Endocrinol. (Lausanne). – 2018. - Vol. 9, 296.
9. Chaudhry M.S., Velardi E., Dudakov J.A., van den Brink M.R. Thymus: the next (re) generation. //Immunol. Rev. – 2016. - Vol. 271, № 1. - P. 56-71.
10. D'Attilio L., Santucci N., Bongiovanni B., Bay M.L., Bottasso O. Tuberculosis, the disrupted immune-endocrine response and the potential thymic repercussion as a contributing factor to disease physiopathology. //Front. Endocrinol. (Lausanne), 2018 May 1;9:214. doi: 10.3389/fendo.2018.00214. PMID: 29765355; PMCID: PMC5938357.
17. de Mello-Coelho V., Cutler R.G., Bunbury A., Tammara A., Mattson M.P., Taub D.D. Age-associated alterations in the levels of cytotoxic lipid molecular species and oxidative stress in the murine thymus are reduced by growth hormone treatment. //Mech. Ageing Dev. – 2017. - Vol. 167.P.46-55.
18. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 154-157. Retrieved from
19. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan.Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
20. Shavkatovna S. S., Makhammatkulovich R. N., Ugli M. S. T. ASPECTS OF SARCOPENIA SYNDROME IN ONCOLOGICAL PRACTICE: DIAGNOSIS AND TREATMENT //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2024. – Т. 6. – №. 02. – С. 16-25

11. Elkarow M.H., Hamdy A.A. Suggested role of human growth hormone in control of the COVID-19 pandemic. //Front. Endocrinol. (Lausanne). – 2020. - Vol.11, 569633.
12. Fahy G.M., Brooke R.T., Watson J.P., Good Z., Vasanawala S.S., Maecker H., Leipold M.D., Lin D.T.S., Kobor M.S., Horvath S. Reversal of epigenetic aging and immunosenescent trends in humans. //Aging Cell. – 2019. - Vol. 18, № 6. - e13028.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000